

Evaluation de la silhouette

Veillez remplir le questionnaire ci-dessous.

Merci !

Choisis la case qui reflète le mieux ton apparence actuelle.

1 14 27

Progress bar scale

(Place a mark on the scale above)

Choisis la case qui correspond à la silhouette à laquelle que tu voudrais ressembler.

1 14 27

Progress bar scale

(Place a mark on the scale above)

Choisis la case qui reflète le mieux ton apparence actuelle.

1 14 27

Progress bar scale

(Place a mark on the scale above)

Choisis la case qui correspond à la silhouette à laquelle que tu voudrais ressembler.

1 14 27

Progress bar scale

(Place a mark on the scale above)

Silhouette actuelle

Horizontal line

Silhouette voulue

Horizontal line